

QOVUN MEVASINI ISTE'MOLGA YAROQLILIGINI XROMATOGRAFIYA USULI YORDAMIDA ANIQLASH VA QAYTA ISHLASH JARAYONINI TADQIQ QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14289043>

Hoshimova Shaxlo Ulug'bek qizi¹

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti¹

Nematov Nurillo Abduraxim o'g'li²

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, PhD²

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan qovundan marmelad tayyorlash hamda iste'molga yaroqli bo'lgan qovunlarni laborotoriya jarayonida tekshirish bo'yicha amaliy ishlarning tahlili bayon etilgan. Mualliflar ishonadiki to'plangan ma'lumotlar soha muhlislari va mutahassislari uchun xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qovun tarkibi, plastinka yordamida tekshirish, xromatografiya natijalari, alfa, betta, gamma, DDE, DDT, DDD eritmalari, marmelad tajribalari.

Abstract. In this article, the authors describe the analysis of practical work on the preparation of melon marmalade and laboratory testing of edible melons. The authors believe that the collected information will be useful for fans and experts of the field.

Key words: melon composition, plate examination, chromatography results, alpha, beta, gamma, DDE, DDT, DDD solutions, marmalade experiments.

Kirish. Bugun mamlakatimizda qishloq xo'jalik sohasini modernizatsiya qilish hamda poliz mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash hamda eksport salohiyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha mamlakatimiz rahbari tomonidan turli farmon hamda qarorlar qabul qilinmoqda buning barchasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari shu o'rinda poliz mahsulotlariga bo'lgan talabni kundan-kunga yuqori pog'onalariga chiqayotganidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son farmoniga muvofiq "O'zbekiston -2030" strategiyasi tasdiqlandi. Mazkur hujjat kelgusi 7-yilda O'zbekistonning asosiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beruvchi muhim hujjat hisoblangan, aynan ushbu strategiyada qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish hamda eksport salohiyatini kengaytirish bo'yicha ham umumiy hulosalar haqida batafsil ma'lumotlarni taqdim etgan [1].

Qovun issiqsevar, yorug'sevar o'simlik bo'lib, qurg'oqchilikka va tuproq sho'rlanishiga juda chidamli. Urug'i tuproq harorati 14-15 C° ga yetganda una boshlaydi (13 dan past haroratda urug'i chirydi). Ekilgandan keyin 5-7 kunda maysa unib chiqadi. O'suv davrida qator oralari 2-3 marta yumshatiladi. Tuproq sharoitiga qarab 5-6 marta sug'oriladi. Har sug'orishdan keyin ariq qirovi bosiladi. Hosildorligi 250-300 sentner/gektar hisoblanadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda qovunning 56 navi yetishtiriladi. Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan qovun mahsuloti Afg'oniston, Belarus Respublikasi, Buyuk Britaniya, Germaniya, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Moldaviya, Niderlandiya, BAA, Pokiston, Polsha, Rossiya, Tojikiston, Ukraina, Chexiya, Shveysariya kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda [2].

Ushbu qovun mahsulotlarini yetishtirib xalq iste'moli uchun yo'naltirar ekanmiz. Avvalo uning inson iste'moli uchun yaroqli yoki yaroqsiz holatini tajribaviy ishlarimiz orqali amaliyotda ko'rib xulosalarimizni berishni taqdim etdik.

Tadqiqot tajribalari. Xromatograf va plastinka yordamida mahsulotni tarkibidagi og'ir metallar bor yoki yo'qligini aniqlaymiz. Dastavval jarayon qovun mahsulotidan 20 gr ni olib maydalab olamiz, so'ngra C_6H_{14} (Gekson) eritmasidan 30 ml qoyamiz. Mahsulotni eritmada eritish uchun ДЛЯ встряхивания АБУ-6с чайqovchi apparatda 20 daqiqa davomida eritib olamiz. Keying jarayon filtirlash bo'lib, filtr qog'ozini ichiga 0.5-0.6 ml/gr Na_2SO_4 (natriy sulfat) eritmasini solib so'ngra ortidan chayqatilgan qovun suvi ikkisini mahsus idishda filtridan o'tkazib olamiz. Bu jarayon plastinka yordamida mahsulot tarkibini aniqlash bo'lib, tajriba ehtiyotkorlikni talab etadi. Plastinkada tajribani olib borishdan oldin mahsus qopqoqli idishga 100 ml C_6H_{14} (Gekson) eritmasidan solib plastinkani yuvib olamiz. Jarayon 25 daqiqani tashkil etadi. Yuvilgan plastinkalarni ikki qismga bo'lamiz. Nazator tomchi qo'yuvchi apparat yordamida 0.2 ml/gr olinib plastinkaga tomiziladi. So'ngra standart uchun quyidagi mahsulotlar solinadi.

1-rasm. Xromatografiyada tekshirish jarayoni.

Ushbu mahsulotlar aralashma holatida tayyorlanib bu ham nazator yordamida plastinkaga tomizilib olinadi. Plastinka 15 daqiqada ultira rang beruvchi apparatning qarshisida qoldiriladi. So'ngra $AgNO_3$ (kumush nitrat) sepiladi.

1-jadval

Qovun mevasi tarkibidagi moddalarning xromatografiyadagi tahlili

№	Mahsulot nomi	Miqdori ml/gr
1	DDT	0.1
2	Alfa	0.1
3	Betta	0.1
4	Gamma	0.1
5	DDE	0.1
6	DDD	0.1

Plastinkalarda standart yuzasiga javob bermasa plastinkada qora dog‘lar paydo bo‘ladi. Biz tajriba uchun olgan qovunimiz ko‘kcha hajmi 3 kg bo‘lib qandlik miqdori 17% ni tashkil etdi. Tajribamiz yuzasidan shuni ayta olamizki olib borgan laboratoriya ishida hech qanday zararli moddalar mahsulot tarkibida uchramadi [3].

2-rasm. Eritilgan va eritilmagan qovun sharbati

Ijobiy natijalar plastinkada olingandan so‘ng xromatografiya usuli yordamida mahsulotni xuddi shu tartibda yana bir bor tekshiramiz. Dastavval apparat 1 soat davomida qizdiriladi. Eritilgan va filtirlangan qovun suvidan 0.5 ml/gr olinib apparatga solinadi. Bu jarayonda ham mahsulotimiz plastinka qanday natijani chiqargan bo‘lsa apparat ham ushbu natijani qayd etdi. Demak qovun mahsulotimiz iste‘molga yaroqli. Uni iste‘mol uchun hamda qayta ishlash jarayoni uchun ham tavsiya eta olamiz [4].

Mahsulotni qayta ishlash uchun biz undan marmelad tayyorlash jarayonini olib bordik.

2-jadval

Ko‘kcha qovunidan marshmilo marmeladlarini tayyorlash jarayoni

№	Qovun navi	Zichligi %	Qangliligi %	Harorati %	Urug‘ining og‘irligi (gr)	Po‘stloq og‘irligi (gr)	Mag‘izining og‘irligi quyuq qism (gr)
	Ko‘kcha 2.8 72 kg	13.5 %	17.1%	28.7%	209 gr	296gr	224 gr
Marshmilo bilan tajribalar							
1	Jelatin 20 gr	Jelatin 30 gr	Jelatin 40 gr	Tajriba sifatsiz natijada yakunland i.	Tajriba gupka shaklga kelmadi. Ammo ta‘m jihattidan sifatli natija kuzatildi.	Tajriba sifatli hamda ta‘m jihattidan yuqori ko‘rsatgichlar ni ko‘rsatdi.	1- va 2- tajribalar sifat jihattidan barqaror deb topilmadi . 3- Tajriba yaxshi natija berdi.
2	Shakar 100 gr	Shakar 150 gr	Shakar 200 gr				
3	Qovun sharbati 200 ml	Qovun sharbati 200 ml	Qovun sharbati 200 ml				
4	Agar – agar 2 gr	Agar – agar 2 gr	Agar –agar 2 gr				

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, biz olib brogan amaliy tadqiqotimiz o'z isbotini topdi. Tajriba sifatsiz natijada yakunlandi. Tajriba gupka shaklga kelmadi. Ammo ta'm jihatidan sifatli natija kuzatildi. Tajriba sifatli hamda ta'm jihatdan yuqori ko'rsatgichlarni ko'rsatdi. Ko'kcha qovuni ustida tajriba olindi. 1- va 2- tajribalar sifat jihatidan barqaror deb topilmadi. 3- Tajriba yaxshi natija berdi.

Shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlarimmizni yanada takomillashtirish maqsadida tadqiqotlar olib bormoqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. PF-5853-son 2019-yil 23-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi. Farmoni.

2. <https://gov.uz/agro/>

3. Sh.U.Hoshimova, N.A.Nematov "Qovunning ikkilamchi hosilidan marmelad tayyorlash va iste'mol bozorini kengaytirish". "Agrokimyo himoya va o'simliklar karantini" ilmiy-amaliy jurnali. Maxsus son (1) 2024. -B. 269-271.

4- Sh.U.Hoshimova, N.A.Nematov "Preparation of marmalade from the secondary harvest of melon". Journal of Science, Research and Teaching Vol. 3, No. 04, Apr - 2024 ISSN:2181-4406. -P. 38-40.

5. https://strategy.uz/index.php?static=strategy_actions&lang=uz